

Título:

Crossref y su contribución a la infraestructura académica abierta.

Autores:

Arley Soto
Technical Support Specialist
Crossref
asoto@crossref.org
<https://orcid.org/0000-0002-5878-2602>

Palabras clave:

POSI, Principles of Open Scholarly Infrastructure, Principios de Infraestructura Académica Abierta, Modelos de negocio, Business models, Sustainability, Sostenibilidad, Infraestructuras abiertas

Introducción:

Los principios de la infraestructura académica abierta (POSI) son un conjunto de criterios que guían a las organizaciones que conforman parte de la infraestructura académica abierta para garantizar su relevancia y continuidad en el tiempo. Fueron formulados por primera vez en un blog publicado en el año 2015 (Bilder G, Lin J, Neylon C, 2015) y se conciben como una manera de proteger las infraestructuras académicas con el fin de que sean controladas y dirigidas por la comunidad para atender las necesidades del público y la sociedad en general y evitar que sean controladas por entidades privadas con intereses meramente comerciales, aunque no excluye entidades con ánimo de lucro (Bilder et al., 2015). Crossref y otras organizaciones trabajan de manera conjunta para mantener el sitio web <https://openscholarlyinfrastructure.org/> en donde se pueden consultar las diferentes versiones de los principios POSI.

Cuando hablamos de infraestructura académica, nos referimos a plataformas de identificación, almacenamiento, metadatos, relaciones y otras sobre las que se soporta la academia, muchas de las cuales son capas invisibles para la mayoría de investigadores (Bilder et al., 2015), pero son fundamentales para la ciencia abierta.

La adopción de dichos principios contribuye a generar confianza en las organizaciones que los ponen en práctica y están agrupados en aquellos relacionados con la gobernanza (para que la infraestructura funcione), su sostenibilidad (financiamiento a largo plazo) y la garantía de que continuarán siendo propiedad y dirigidas por la comunidad a largo plazo.

Metodología:

Bajo una perspectiva cualitativa se presenta un estudio de caso sobre la implementación de los principios POSI en Crossref. Los datos se recolectaron a partir de blogs, documentos publicados y entrevista realizada en octubre de 2025 con Lucy Ofiesh (Crossref Chief Operating Officer), contacto oficial de Crossref para asuntos POSI. Se describen los pasos y acciones realizadas por Crossref para

cumplir con los principios de la infraestructura abierta, así como las dificultades y desafíos en su implementación. Como parte del presente trabajo se realizó una traducción al español de los principios, que se presenta en el anexo [principios de la infraestructura académica abierta](#).

Resultados clave:

Crossref como una organización que mantiene parte de la infraestructura académica del mundo, ha decidido adoptar los principios desde el 2020 (Bilder, G. 2020) y ha ejecutado dos auditorías, una en el 2022 (Bilder, G. 2022) y otra en 2024 (Ofiesh, L. 2024). En la primera auditoría ya Bilder reflexionaba que una organización no necesariamente debe cumplir el 100% de todos los principios para empezar a adoptarlos. Al contrario, es una declaración de voluntad organizacional, sobre la cual los diferentes actores pueden medir su progreso. De la misma manera, una organización que cumpla el 100% de los principios no puede relajar el monitoreo y considerar que ha cumplido el trabajo sino que debe volver a ellos constantemente para identificar oportunidades de mejora o puntos en los cuales ha retrocedido (Bilder, G. 2022).

En la primera auditoría, uno de los principales resultados fue que el principio “*Gobernada por la comunidad*” pasó de no cumplirse en 2020 a cumplirse parcialmente en 2022. En 2020 la junta directiva (board of directors) no reflejaba la diversidad de todos sus afiliados, sin embargo en el 2022 un financiador y una plataforma de preprints fueron elegidos para sumarse a la junta directiva lo que dio mayor representatividad a la comunidad. Se reconoció la importancia de tener en la junta representantes de instituciones que realizaran investigación (Bilder, G. 2022).

También se identificó que existían barreras para algunas instituciones que requerían los servicios de Crossref pero que no podían participar porque las tarifas eran demasiado altas. Se mejoró en la transparencia agregando en el sitio web mayor detalle respecto a la gobernanza y finanzas de Crossref. Se crearon tres fondos diferentes para garantizar la continuidad de la operación y avanzar así en el cumplimiento del principio de sostenibilidad. Finalmente se identificaron las dificultades para cumplir con el principio de que el código fuente fuera completamente abierto, aunque el 100% de los metadatos almacenados por Crossref (Public Data File) ya se podían descargar de forma gratuita y pública de un [repositorio](#) académico (Bilder, G. 2022).

En 2023 Ginny Hendricks publicó el blog “Principles of Open Scholarly Infrastructure (POSI) version 1.1: Reflections from adopters” donde comparte una serie de reflexiones que hicieron representantes de varias de las instituciones que para esa fecha habían adoptado los principios POSI. La mayoría reconoció que los principios eran una herramienta fundamental para tomar decisiones estratégicas al interior de las organizaciones y que su adopción permitió implementar cambios concretos y mejoras con el propósito de mejorar su sostenibilidad a largo plazo. También se reconoció que los principios han ayudado a crear una comunidad de organizaciones con visión compartida lo que ha afianzado la colaboración y confianza mutua. De la misma manera, varios reconocieron que la adopción de los principios manda un mensaje claro tanto a los colaboradores como a la comunidad en general sobre el compromiso de dichas organizaciones de trabajar de una manera seria y comprometida para seguir construyendo una infraestructura académica abierta que beneficie a la sociedad.

En el mismo blog se puede ver cómo varios de los representantes expresan su opinión respecto a los desafíos que supone la implementación de los principios POSI. Por ejemplo, algunos mencionaron que algunos principios eran difíciles de interpretar también otros difíciles de cumplir dada la

naturaleza propia de las organizaciones y persisten discusiones como si el lobby para apoyar proyectos de infraestructura académica abierta debiera ser permitido o si el testamento vital es demasiado prematuro para organizaciones que apenas se están consolidando. Otros reconocían que para poder cumplir con algunos criterios de gobernanza era necesario cambiar los estatutos de las organizaciones y que además en otros contextos era difícil cambiar la cultura o las creencias de los involucrados. También se evidencia lo difícil que es tener un modelo de principios que responda a la variedad de fuerzas y tensiones que existen al interior y exterior de las organizaciones, así como la pregunta de si la comunidad en realidad valora y entiende la importancia de la adopción de estos principios.

En la segunda auditoría (Ofiesh, L. 2024) nuevamente se reconoce que el principio “*Gobernada por la comunidad*” se cumple sólo parcialmente, pero mejorando. Si bien es cierto que para dicho año la junta seguía contando con una representación diversa, aún continúa siendo un desafío tener representación de todos los afiliados, en una junta con 16 integrantes, pero con más de 25.000 afiliados. En relación con la sostenibilidad, Crossref fortaleció aún más el principio de crear excedentes financieros que permitieran garantizar la operación por un periodo de al menos 12 meses. Respecto a la garantía de repetibilidad, se publicó la [política de no afirmación de patentes de Crossref](#) y aunque hubo avances respecto a la disponibilidad del código fuente en código abierto, por ejemplo con el cambio de motor de base de datos a PostgreSQL, sigue siendo uno de los retos de Crossref a futuro. Ofiesh reconoce que los principios POSI son una herramienta fundamental para la toma de decisiones estratégicas a lo largo y ancho de toda la organización.

Al día de hoy, 24 organizaciones han publicado su autoevaluación respecto al nivel de cumplimiento de los principios POSI:

1. CLOCKSS
2. CORE
3. COUNTER
4. Crossref
5. DataCite
6. DOAJ
7. Dryad
8. Europe PMC (EMBL-EBI)
9. HAL+ (CNRS)
10. JOSS
11. Liberate Science
12. OAPEN and DOAB
13. OA Switchboard
14. OpenAIRE
15. OpenCitations
16. OPERAS
17. OpenAlex
18. Peer Community In
19. Public Knowledge Project
20. Rogue Scholar
21. ROR (CDL, Crossref, DataCite)
22. Royal Repository of Innovation and Studies
23. Society (eLife)

Implicaciones y conclusiones:

Desde Crossref estamos pidiendo a otras organizaciones que adopten los principios y realicen su propia autoevaluación en relación a ellos. También invitamos a reflexionar sobre la importancia de que las iniciativas latinoamericanas de infraestructura académica pongan en práctica dichos principios y encuentren mecanismos para garantizar su funcionamiento y sostenibilidad a largo plazo.

Declaración de uso de IA:

Se usó el agente GPT-4o mini proporcionado de forma anónima por el navegador DuckDuckGo el 31 de octubre de 2025, para traducir al español el documento *POSI version 2.0* que se presenta en el anexo [principios de la infraestructura académica abierta](#). La verificación de exactitud y traducción final fue realizada por el autor.

Licencia:

Este trabajo se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 (CC-BY 4.0)

Referencias:

Bilder G, Lin J, Neylon C (2015) Principles for Open Scholarly Infrastructure-v1 [Julio 2025], <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1314859>

Bilder, G. (2020). Crossref's Board votes to adopt the Principles of Open Scholarly Infrastructure. <https://doi.org/10.64000/hzemx-j7n79>

Bilder, G. (2020). *POSI fan tutte*. Crossref. <https://doi.org/10.64000/1a8fc-3jq97>

Hendricks, G. (2023). Principles of Open Scholarly Infrastructure (POSI) version 1.1: Reflections from adopters. <https://doi.org/10.54900/n6az7-4xb07>

Bilder, G., Lin, J., & Neylon, C. (2015). What exactly is infrastructure? Seeing the leopard's spots. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.1520432.v1>

Ofiesh, L. (2024). 2024 POSI audit. <https://doi.org/10.64000/7ybx5-m7924>

**Anexo:
Traducción al español de los Principios de la infraestructura académica abierta**

Governance

Gobernanza

<p>Coverage across the scholarly enterprise – research transcends disciplines, geography, institutions, and stakeholders. Organisations and the infrastructure they run need to reflect this.</p> <p>Stakeholder governed – a board-governed organisation drawn from the stakeholder community builds confidence that the organisation will make decisions driven by community consensus and a balance of interests.</p> <p>Non-discriminatory participation or membership – we see the best option to be an “opt-in” approach with principles of non-discrimination and inclusivity, where any relevant group may express an interest and should be welcome. Representation in governance must reflect the character of the community or membership.</p> <p>Transparent governance – to foster trust, the processes and policies for governing the organisation and selecting representatives to governance groups should be transparent (within the constraints of privacy laws).</p> <p>Cannot lobby – infrastructure organisations should not lobby for regulatory change to cement their own positions or narrow self-interest. However, an infrastructure organisation’s role is to support its community, and this can include advocating for policy changes.</p> <p>Living will – to build trust, organisations should establish and communicate clear commitments regarding their long-term stewardship responsibilities, including the principles by which assets, data, resources, services, and staff would be responsibly transferred to a successor or the organisation or service wound down. The commitments should address future governance, with defined criteria for acceptable successor organisations. This should include continued alignment with POSI and any legal or structural constraints.</p> <p>Regular review of purpose and community value – Organisations and services should regularly review their relevance, effectiveness, and the level of community support to determine whether their continued operation is necessary. If no longer needed, they should take responsible steps to transition or wind down operations in consultation with the community and in alignment with their living will.</p>	<p>Cobertura en todo el ámbito académico: la investigación trasciende disciplinas, geografías, instituciones y partes interesadas. Las organizaciones y la infraestructura que gestionan deben reflejar esto.</p> <p>Gobernada por la comunidad: una organización gobernada por una junta proveniente de la comunidad de partes interesadas genera confianza al asegurar que las decisiones se tomen basadas en un consenso comunitario y un equilibrio de intereses.</p> <p>Participación o membresía no discriminatoria: consideramos que la mejor opción es un enfoque de “optar por participar”, con principios de no discriminación e inclusividad, donde cualquier grupo relevante puede expresar interés y debería ser bienvenido. La representación en la gobernanza debe reflejar el carácter de la comunidad o la membresía.</p> <p>Gobernanza transparente: para fomentar la confianza, los procesos y políticas para gobernar la organización y seleccionar representantes para grupos de gobernanza deben ser transparentes (dentro de las limitaciones de las leyes de privacidad).</p> <p>Lobby no es permitido: las organizaciones de infraestructura no deberían hacer lobby para cambiar regulaciones que cimenten sus propias posiciones o intereses. Sin embargo, el papel de una organización de infraestructura es apoyar a su comunidad, lo que puede incluir abogar por cambios en políticas.</p> <p>Testamento vital/Voluntad Anticipada/Directrices Anticipadas: para construir confianza, las organizaciones deben establecer y comunicar compromisos claros respecto a sus responsabilidades de administración a largo plazo, incluyendo los principios por los cuales los activos, datos, recursos, servicios y personal serían transferidos de manera responsable a un sucesor, organización o servicio en caso de cierre. Los compromisos deben abordar la gobernanza futura, con criterios definidos para organizaciones sucesoras aceptables. Esto debe incluir la continua alineación con POSI y cualquier restricción legal o estructural.</p> <p>Revisión regular del propósito y valor comunitario: las organizaciones y servicios deben revisar regularmente su relevancia, efectividad y el nivel de apoyo de la comunidad para determinar si su operación continua es necesaria. Si ya no se necesitan, deben tomar medidas responsables para transicionar o cerrar operaciones en consulta con la comunidad y alineándose con su testamento vital.</p>
--	--

Sustainability

Sostenibilidad

Transparent operations - to enable organisational accountability and openness, the operating policies and procedures, detailed financials, sustainability models, fees, strategic and product roadmaps, organisational charts, and other appropriate operational information should be made openly available (within the constraints of privacy laws). Information should be available for investigation and reuse by the community.

Time-limited funds are used only for time-limited activities – operations should be supported by sustainable revenue sources, whereas time-limited funds are used only for time-limited activities. Depending on grants to fund ongoing and/or long-term operations fully makes organisations fragile and distracts from maintaining core infrastructure.

Goal to generate surplus – it is not enough to merely survive; organisations and services have to be able to adapt and change. Organisations and services that define long-term sustainability based only on recovering costs risk becoming brittle and stagnant. To weather economic, social and technological volatility, organisations and services need financial resources beyond immediate operating costs.

Establish and maintain financial reserves guided by policy – organisations and services should have a clear policy on maintaining financial reserves, including the purpose, minimum and maximum level, and governance of these funds. The actual level of reserves should be determined and periodically reviewed by the governing body, ensuring that resources are available to support Living Will implementation, including an orderly wind-down, transition to a successor, or response to major unforeseen events. A financial reserve policy might include how funds will be held, under what circumstances they will be used, and how much would be necessary for an adequate wind-down or transfer of assets, given the complexity of the organisation's infrastructure.

Mission-consistent revenue generation – revenue sources should be evaluated against the infrastructure's mission and not run counter to the aims of the organisation or service.

Revenue generated from services, not data – data related to the running of the scholarly infrastructure should be community property. Appropriate revenue sources might include value-added services, consulting, API Service Level Agreements, or membership fees.

Volunteer labour - organisations that rely on volunteers and their labour should recognise this as a valuable resource for the organisation's

Operaciones transparentes: para habilitar la responsabilidad y apertura organizacional, las políticas y procedimientos operativos, detalles financieros, modelos de sostenibilidad, tarifas, hojas de ruta estratégicas y de productos, organigramas y otra información operativa pertinente deben estar disponibles públicamente (dentro de las limitaciones de las leyes de privacidad). La información debe estar disponible para la investigación y reutilización por la comunidad.

Fondos limitados en el tiempo solo para actividades limitadas en el tiempo: las operaciones deben estar respaldadas por fuentes de ingresos sostenibles, mientras que los fondos limitados en el tiempo se utilizan únicamente para actividades limitadas en el tiempo. Dependiendo de subvenciones para financiar operaciones en curso y/o a largo plazo hace que las organizaciones sean frágiles y distrae de mantener la infraestructura básica.

Meta de generar excedente: no basta con sobrevivir; las organizaciones y servicios deben poder adaptarse y cambiar. Aquellos que definen la sostenibilidad a largo plazo únicamente en función de recuperar costos corren el riesgo de volverse frágiles y estancados. Para enfrentar la volatilidad económica, social y tecnológica, las organizaciones y servicios necesitan recursos financieros más allá de los costos operativos inmediatos.

Establecer y mantener reservas financieras guiadas por políticas: las organizaciones y servicios deben contar con una política clara sobre el mantenimiento de reservas financieras, incluyendo el propósito, nivel mínimo y máximo, y gobernanza de estos fondos. El nivel real de reservas debe determinarse y revisarse periódicamente por el órgano de gobierno, asegurando que hay recursos disponibles para apoyar la implementación del Testamento Vital (Living Will), incluyendo un cierre ordenado, transición a un sucesor o respuesta a eventos importantes e imprevistos. Una política de reservas financieras podría incluir cómo se mantendrán los fondos, bajo qué circunstancias se utilizarán, y cuánto sería necesario para un cierre o transferencia de activos adecuados, dada la complejidad de la infraestructura de la organización.

Generación de ingresos consistente con la misión: las fuentes de ingresos deben evaluarse en función de la misión de la infraestructura y no contradecir los objetivos de la organización o servicio.

Ingresos generados a partir de servicios, no de datos: los datos relacionados con la gestión de la infraestructura académica deben ser propiedad de la comunidad. Las fuentes de ingresos apropiadas podrían incluir servicios de valor agregado, consultoría, Acuerdos de Nivel de Servicio de API o tarifas de membresía.

Trabajo voluntario: las organizaciones que dependen de voluntarios y su trabajo deben reconocer esto como un recurso valioso para la viabilidad a

<p>long-term viability, and factor it into sustainability planning and risk management.</p> <p>Transition planning - organisations that are heavily dependent on a limited number of individuals should take steps to reduce their dependence on these individuals, including via transition and succession planning, so that the organisation is not at risk of collapse in the event of their departure.</p>	<p>largo plazo de la organización, y tenerlo en cuenta en la planificación de sostenibilidad y gestión de riesgos.</p> <p>Planación de la transición: las organizaciones que dependen en gran medida de un número limitado de individuos deben tomar medidas para reducir su dependencia de estas personas, incluyendo la planificación de transición y sucesión, para que la organización no esté en riesgo de colapsar en caso de su partida.</p>
---	--

Insurance

Garantía de replicabilidad

<p>Open source – all software and non-physical assets required to run the infrastructure should be available under an open-source licence. This does not include other software that may be involved with running the organisation.</p> <p>Ensure open and secure data accessibility within legal and ethical constraints – To support potential forking or replication, infrastructure should aim to make all relevant data openly available, following best practices such as applying a CC0 waiver where appropriate. This must be balanced with compliance with privacy, data protection, and security requirements. Organisations should have a clear policy outlining how private or sensitive data will be handled—particularly in the event of a transfer to another organisation—to ensure continuity, legal compliance, and responsible stewardship.</p> <p>Available and preserved – it is not enough that content, data, and software be “open” if there is no practical way to obtain them. These resources should be made easily available with clear public documentation about where they are and how to access them, as well as an open licence where possible. It is not enough that “open” resources are available. In line with the Living Will, it is essential to deposit content, data, and software with at least one trusted third-party digital archive.</p> <p>Patent non-assertion – the organisation should commit to a patent non-assertion policy or covenant. The organisation may obtain patents to protect its own operations, but not use them to prevent the community from replicating the infrastructure.</p> <p>Prioritise interoperability and open standards to ensure continuity and resilience - infrastructures should adopt and support widely accepted open</p>	<p>Código abierto: todo el software y los activos no físicos necesarios para gestionar la infraestructura deben estar disponibles bajo una licencia de código abierto. Esto no incluye otro software que pueda estar involucrado en la gestión de la organización.</p> <p>Asegurar la accesibilidad de datos abierta y segura dentro de las restricciones legales y éticas: para apoyar la posibilidad de bifurcaciones o replicaciones, la infraestructura debe buscar que todos los datos relevantes estén disponibles públicamente, siguiendo las mejores prácticas como la aplicación de una exención CC0 cuando sea apropiado. Esto debe equilibrarse con el cumplimiento de las leyes de privacidad, protección de datos y requisitos de seguridad. Las organizaciones deben tener una política clara que describa cómo se manejarán los datos privados o sensibles, particularmente en caso de transferencia a otra organización, para garantizar continuidad, cumplimiento legal y administración responsable.</p> <p>Contenido, datos y software disponibles y preservados: no es suficiente que el contenido, los datos y el software sean "abiertos" si no hay una forma práctica de acceder a ellos. Estos recursos deben estar fácilmente disponibles con documentación pública clara sobre dónde se encuentran y cómo acceder a ellos, así como una licencia abierta donde sea posible. No basta con que los recursos "abiertos" estén disponibles. De acuerdo con el Testamento Vital (Living will), es esencial depositar contenido, datos y software en al menos un archivo digital de terceros de confianza.</p> <p>No afirmación de patentes: la organización debe comprometerse a una política o pacto de no afirmación de patentes. La organización puede obtener patentes para proteger sus propias operaciones, pero no usarlas para evitar que la comunidad replique la infraestructura.</p> <p>Priorizar la interoperabilidad y los estándares abiertos para asegurar la continuidad y la resiliencia: las infraestructuras deben adoptar y apoyar</p>
--	--

standards—both formal and de facto—to ensure that systems, data, and services can be replicated, migrated, or integrated with minimal disruption without the use of proprietary extensions or software. Where relevant, organisations should document dependencies on standards.

estándares abiertos ampliamente aceptados, tanto formales como de facto, para garantizar que los sistemas, datos y servicios puedan replicarse, migrarse o integrarse con una interrupción mínima, sin el uso de extensiones o software propietario. Donde sea relevante, las organizaciones deben documentar las dependencias de estos estándares.